

Título: A UTILIZAÇÃO DO INSTAGRAM PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE E O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO CLÍNICA DO FARMACÊUTICO: INOVAÇÃO E ENGAJAMENTO DOS PROFISSIONAIS, ALUNOS E COMUNIDADE

Mariana Fernandes Lima¹, Fernanda Lima Batista¹, Sofia Lima de Oliveira¹
Mylenne Borges Jácome Mascarenhas², Marta Maria de Franca Fonteles³.

¹ - Universidade Federal do Ceará; ² - Farmacêutica da Universidade Federal do Ceará. ³- Profa. Dr. da Universidade Federal do Ceará

Email: marianafernandes@alu.ufc.br

O uso do Instagram tem se consolidado como uma importante ferramenta para a promoção da educação em saúde e para a divulgação de áreas emergentes, como a Farmácia Clínica e o Cuidado Farmacêutico. Nesse contexto, foi criado o perfil do Centro de Estudos em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico (@cefarcin_cf), com o intuito de compartilhar informações científicas, ampliar o acesso ao conhecimento e aproximar estudantes, profissionais da saúde e a comunidade. O presente trabalho tem como objetivo analisar o uso do Instagram como uma estratégia de educação em saúde e de divulgação da atuação clínica do farmacêutico, visando o engajamento de estudantes, profissionais e da população em geral. Inicialmente, por meio de reuniões com a professora orientadora e farmacêuticos colaboradores, foram definidos os temas a serem abordados, considerando os pilares do grupo (pesquisa, ensino e extensão) e suas linhas de pesquisa, que incluem a diabetes mellitus, a hipertensão arterial e a artrite reumatoide. A partir disso, foram elaborados conteúdos a serem publicados no feed, stories e reels, abrangendo postagens educativas sobre doenças, prevenção, diagnóstico, tratamento e a atuação do farmacêutico nesses contextos. Adicionalmente, foram desenvolvidos boletins científicos voltados a estudantes e profissionais da saúde, abordando temas atuais e relevantes,

como o uso da Semaglutida (Ozempic®), com enfoque em seus efeitos e potenciais riscos. Os reels e stories foram utilizados como canais de interação com o público-alvo, por meio da apresentação da rotina do centro, incluindo as reuniões científicas, participação em eventos e atividades de extensão, como ações presenciais de rastreamento e promoção da saúde realizadas pelos membros. O perfil conta com 1.082 seguidores e apresenta alcance expressivo, tanto entre seguidores quanto não seguidores, as publicações, como a da divulgação do nosso evento “Café Científico” alcançou 4.337 visualizações e 19 compartilhamentos, com interações entre estudantes e farmacêuticos nos comentários. De forma semelhante, os reels também se destacam como importantes estratégias de engajamento, como o conteúdo “Treinamento em Serviços Farmacêuticos”, o qual obteve 1.126 visualizações, 11 compartilhamentos e 8 comentários. Esses resultados demonstram alcance significativo e níveis satisfatórios de interação, especialmente quando comparados ao número de seguidores do perfil. Dessa forma, o engajamento e o feedback positivo do público alvo, estimula e inspira os membros do centro a continuarem utilizando o instagram como ferramenta fundamental na promoção do link entre educação, saúde e inovação.

Palavras-Chave: Mídias sociais; Comunicação em saúde; Educação Farmacêutica; Extensão universitária.

REFERÊNCIAS

BERGER, Bruce A. Habilidades de comunicação para farmacêuticos: construindo relacionamentos, melhorando resultados em pacientes. Porto Alegre: Artmed, 2010.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: contextualização e arcabouço conceitual. Brasília: Conselho Federal de Farmácia, 2016. 200 p. ISBN 978-85-89924-20-7.